

УДК 621.867

А.В. Лагерев, Д.Ю. Кулешов

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ДИСКРЕТНОГО УЧАСТКА КОНВЕЙЕРА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИВОДОМ

Описаны теоретические исследования дискретного участка одного из конструктивных вариантов конвейера с подвесной лентой и распределенным приводом с использованием САД- и САЕ-модулей интегрированных САПР.

Ключевые слова: моделирование, трехмерная модель, конвейер с подвесной лентой, распределенный привод, дискретный участок.

Согласно конструктивным особенностям, конвейер включает приводные и неприводные подвески ленты, количество которых определяется расчетным путем [1]. В ряде случаев увеличение количества приводов может привести в целом к улучшению показателей конвейеров [2]. Элемент (участок) конвейера, включающий пару приводных и некоторое количество неприводных подвесок, целесообразно представить как дискретный участок (рис. 1), имеющий свои геометрические параметры (длину, высоту и угол наклона). Дискретный участок принимается единичным структурным элементом конвейера. Для моделирования используется прямолинейный дискретный участок, состоящий из пары приводных и четырех пар неприводных подвесок, установленных с возможностью их движения по направляющим качения.

Рис. 1. Дискретный участок конвейера: 1 – токоподвод; 2 – направляющая качения; 3 – гибкий элемент (ленточка); 4 – неприводная подвеска; 5 – приводная подвеска; 6 – лента; l – длина дискретного участка; h – высота дискретного участка; α – угол наклона дискретного участка

Для создания модели дискретного участка одного из конструктивных вариантов конвейера использовалась система трёхмерного моделирования «КОМПАС-3D» с библиотекой «Универсальный механизм Express», предназначенной для экспресс-анализа динамических, кинематических и статических систем, спроектированных в «КОМПАС-3D» [3].

Для создания модели дискретного участка одного из конструктивных вариантов конвейера использовалась система трёхмерного моделирования «КОМПАС-3D» с библиотекой «Универсальный механизм Express», предназначенной для экспресс-анализа динамических, кинематических и статических систем, спроектированных в «КОМПАС-3D» [3].

Моделирование проводится с помощью программного комплекса «Универсальный механизм», который предназначен для моделирования динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем [4]. Техническая характеристика, необходимая для задания параметров модели, приведена в таблице.

Таблица

Техническая характеристика моделируемого конвейера

1. Производительность, т/ч		75
2. Скорость движения грузонесущего органа, м/с		1,23
3. Ширина ленты, мм		800
4. Распределенная нагрузка, Н/м	от груза	196
	от ленты	50
5. Шаг подвесок конвейера, м		1
6. Диаметр ролика, мм		65
7. Частота вращения приводного ролика, об/мин		360
8. Крутящий момент на выходном валу мотор-редуктора, Н·м		26
9. Тип используемой ленты, число прокладок		ТК-100, 2

В САD-системе «КОМПАС-3D» созданы трехмерные твердотельные модели основных элементов дискретного участка конвейера.

На рис. 2 изображена направляющая качения, имеющая сечение в виде квадрата со стороной 80 мм и толщиной стенки 6 мм.

Неприводная подвеска (рис. 3) включает металлоконструкцию 1, узел крепления к ленте 2, состоящий из промежуточного соединительного элемента и оси с шайбой, три роликовых узла 3, представленных упрощенно (ролик выполнен сплошным телом и заодно с осью), и элементы крепления роликовых узлов 4.

Приводная подвеска (рис. 4) также состоит из металлоконструкции 1, узла крепления

Рис. 2. Трехмерная модель направляющей качения

Рис. 3. Трехмерная модель неприводной подвески: 1 – металлоконструкция; 2 – узел крепления к ленте; 3 – роликовый узел; 4 – элементы крепления роликового узла

Рис. 4. Трехмерная модель приводной подвески: 1 – металлоконструкция; 2 – узел крепления к ленте; 3 – роликовый узел; 4 – элементы крепления роликового узла; 5 – приводной ролик; 6 – крепление мотор-редуктора; 7 – мотор-редуктор к ленте 2, трех роликовых узлов 3 с их креплениями 4, приводного узла, включающего мотор-редуктор 7 с крепежом 6 и приводной ролик 5, закрепленный на выходном валу мотор-редуктора.

Рис. 5. Трехмерная модель дискретного участка конвейера: 1 – направляющая качения; 2 – узел крепления к ленте; 3 – лента; 4 – неприводная подвеска; 5 – приводная подвеска

На рис. 5 показана трехмерная модель дискретного участка конвейера. Модель включает направляющие качения 1, пару приводных подвесок 5, которые при движении увлекают за собой четыре пары неприводных подвесок 4, ленту 3 и узлы крепления к ленте 2.

В ходе вычислительного эксперимента с использованием программного комплекса «Универсальный механизм» были выполнены следующие этапы:

1. Импорт модели. «Универсальный механизм» получает данные либо непосредственно из ядра CAD-программы, либо с помощью специальной утилиты, сохраняющей данные из CAD-программ в промежуточном универсальном текстовом формате *.ucf (UM CAD file format), который в дальнейшем может быть загружен в «Универсальный механизм».
2. Объединение отдельных деталей в сборочные единицы. В системе трехмерного моделирования «КОМПАС-3D» создаются детали, на их основе компонуются подсборочные единицы, которые объединяются в конечную сборку. При импорте трехмерной геометрической модели из системы «КОМПАС-3D» в программный комплекс «Универсальный механизм» модель сохраняет свою структуру (рис. 6). Однако необходимым условием

Рис. 6. Дискретный участок в среде программного комплекса «Универсальный механизм»

дальнейшего моделирования является объединение сборок из относительно простых деталей в твердые тела с их инерционными параметрами.

Для модели принимается упрощение: все ее элементы являются твердыми телами. Программный комплекс «Универсальный механизм» автоматически рассчитывает массо-центровочные характеристики твердых тел.

Рассматриваемая модель содержит 101 графический объект, сведенный к 54 твердым телам, которые в сумме имеют 108 степеней свободы.

3. Определение мест расположения шарниров. На этом этапе указывается количество степеней свободы каждого твердого тела.

Рис. 7. Обозначение вращательных шарниров приводной подвески представлено на рис. 7.

Задается неподвижное положение направляющих относительно базы (начала системы координат). Каждая из подвесок получает шесть степеней свободы относительно базы. Задаются шарниры вращения роликов вокруг их осей, а также шарнир узла крепления подвески к ленте. Обозначение вращательных шарниров на примере приводной подвески

Рис. 8. Обозначение контактных взаимодействий ролик-направляющая

Рис. 9. Обозначение взаимодействия между лентой и «лен-точкой»

Рис. 10. Дискретный участок в среде UMSimulation

4. Задание силовых взаимодействий. Для каждого твердого тела задаются точки приложения силовых взаимодействий. Через эти точки прокладываются векторы контактных, упругих, фрикционных и других сил [5]. Для приводных роликов задаются крутящий момент и частота вращения.

Свободное перемещение подвески в пространстве ограничивается возможностью ее движения вдоль направляющей, для чего задаются контактные взаимодействия роликов подвески с поверхностью направляющей. Указываются вектор нормали к плоскости окружности ролика и вектор нормали к поверхности качения направляющей (рис. 8). Ролики контактируют с направляющей без зазоров. Плечом необходимого реакционного момента [6] является линия контакта ролика с направляющей.

Взаимодействие ленты и промежуточного элемента, соединяющего подвеску с лентой, задается элементом «Сайлентблок», который используется для моделирования податливых шарниров. На рис. 9 сайлентблок изображен в виде проволочного цилиндра.

5. Моделирование. Модуль моделирования UM Simulation (рис. 10) позволяет моделировать кинематику/динамику (по скорости, времени и др.) объекта, в результате чего обозначаются искомые зависимости и строятся их необходимые графики.

В случае систем, имеющих структуру дерева, уравнения движения являются обыкновенными дифференциальными уравнениями (ОДУ). При наличии замкнутых кинематических цепей или использовании кватернионов уравнения движения имеют вид дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ).

Для решения нелинейных уравнений движения выбран численный метод Парка. Этот неявный метод

второго порядка с переменным/постоянным шагом наиболее эффективен для жестких ОДУ и ДАУ.

Ниже приведены параметры, полученные в результате моделирования движения дискретного участка.

1. Время пуска конвейера. На рис. 11 представлены графики изменения скорости грузонесущего органа во времени. Время пуска конвейера без нагрузки (лента порожняя), за которое скорость ленты изменяется от 0 до рабочей, составляет порядка 3 с. Это недопустимо, так как расчетное рекомендуемое минимальное время пуска составляет 6 с. Время пуска под нагрузкой (груз находится на ленте) составляет около 9 с, что приемлемо, так как расчетное время пуска равняется 10 с.

Рис. 11. Зависимость изменения скорости тягового органа от времени при пуске: а - без нагрузки; б - под нагрузкой

2. Время выбега конвейера. Время выбега конвейера без нагрузки (рис. 12 а) составляет 3,5 с, под нагрузкой (рис. 12 б) – до 13 с. При этом расчетное время выбега составляет 9,5 с.

Рис. 12. Зависимость изменения скорости тягового органа от времени при выбеге: а - без нагрузки; б – под нагрузкой

3. Усилия, действующие на промежуточный соединительный элемент со стороны ленты. Зависимость нагрузки, действующей на узел крепления к ленте, от времени приведена на рис. 13. В начальный период времени наблюдаются значительные колебания нагрузки на соединительный промежуточный элемент, происходящие ввиду динамических процессов пуска конвейера (проскальзывание приводных роликов, перераспределения нагрузки на каждый промежуточный элемент, незначительные повороты подвесок относительно базы).

В режиме пуска максимальная нагрузка равна 2010 Н, в режиме установившегося движения - 1770 Н. Используя результаты расчета [7], получаем минимально допустимую ширину промежуточного элемента 80 мм. Ширина применяемого промежуточного элемента, равная 150 мм, была принята конструктивно и соответствует ширине металлоконструкции подвески. Это исключает дополнительные перемещения в узле крепления к ленте при движении конвейера.

4. Силы трения, действующие на приводной ролик. В начальный период времени наблюдается проскальзывание приводного ролика по направляющей (рис. 14), происходящее непродолжительное время. Затем значение сил трения незначительно увеличивается до того момента, когда дискретный участок приобретает рабочую скорость. Значение сил трения уменьшается до рабочего значения и остается постоянным.

По итогам моделирования движения дискретного участка можно сделать следующие выводы:

1. Мотор-редукторы способны обеспечить тяговым усилием дискретный участок.
2. Приводные ролики проскальзывают только в первоначальный момент пуска конвейера, затем дискретный участок набирает скорость до номинальной.
3. Время пуска и выбега конвейера под нагрузкой соответствует расчетному.
4. Применяемые промежуточные соединительные элементы выдерживают нагрузку, действующую со стороны ленты. Однако уменьшение их ширины нежелательно по конструктивным соображениям.

Рис. 13. Изменение во времени суммарной нагрузки, действующей на промежуточный элемент

Рис. 14. Зависимость сил трения, действующих на приводной ролик, от времени

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лагерев, А.В. Конвейеры с подвесной грузонесущей лентой – инновационный вид машин непрерывного транспорта / А.В. Лагерев, В.П. Дунаев // Справочник. Инженерный журнал. – 2009. – № 10. – С. 9-14.
2. Гончаров, К.А. Определение рационального варианта системы приводов ленточного конвейера ЛСТ-1600 / К.А. Гончаров // Вестн. БГТУ. – 2011. – № 4. – С.33–38.
3. Официальный сайт ЗАО «АСКОН». - www.ascon.ru.
4. Официальный сайт программного комплекса «Универсальный механизм». - www.umlab.ru.
5. Сакало, В.И. Определение потерь на трение качения роликов подвесок по направляющим конвейера с подвесной лентой / В.И. Сакало, С.П. Новиков // Вестн. БГТУ. – 2012. – №1. – С.71–76.

6. Гончаров, К.А. Принцип конструирования приводных подвесок ленточных конвейеров с подвесной лентой и распределенным приводом / К.А. Гончаров, П.В. Бословяк, Д.Ю. Кулешов // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Достижения молодых ученых в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании» / под ред. И.А. Лагерева. – Брянск: БГТУ, 2012. – 368 с.
7. Пат. 2190568 РФ, МПК В65 G15/08. Конвейер с подвесной лентой / Подопригора Ю.А., Федоренко В.И., Селинов В.И., Вершинин А.В., Куркин С.А., Михайлов Н.Н., Целиков А.Г. - № 2001101694/03; заявл. 17.01.01; опубл. 10.10.02.

Материал поступил в редколлегию 25.04.13.